

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 30-4-2024

Número 23

Abril 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	9
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	11
ARTÍCULO DEL MES	19
RECURSO DEL MES	21
NUESTROS INVESTIGADORES	22

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Jaqueline Gualda y Cristina Muñoz (FIBAO)
- José Antonio Vargas Hitos (FEA Medicina Interna)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriquez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Celebrada la II Reunión de sinergias de referentes de investigación

El pasado 18 de abril se celebró en el hospital la II Reunión de sinergias de referentes de investigación, que reunió a diferentes profesionales de servicios asistenciales y en la que los referentes de Radiodiagnóstico (Antonio Láinez Ramos-Bossini y José P. Martínez Barbero) y de Laboratorio (Teresa Rodríguez Ruiz y Ana M^a Marín Sánchez) expusieron sus principales líneas de investigación y recursos existentes en cada una de ambas unidades.

El objetivo de estas reuniones impulsar la investigación en nuestro hospital, dando a conocer la infraestructura, recursos y líneas de investigación de las unidades transversales para estrechar lazos con otras unidades y establecer colaboraciones en investigación.

La siguiente reunión de sinergias está prevista que se celebre en el mes de junio. Os informaremos al respecto.

Próximas jornadas para investigadores predoctorales y Especialistas Internos Residentes ibs.GRANADA

El próximo 10 de junio a las 8:00 horas en el Salón de actos se celebrará una reunión organizada por el ibs.GRANADA para dar a conocer las infraestructuras de investigación tanto del instituto como de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación HUVN y fomentar la investigación entre el personal predoctoral y los residentes del centro.

La reunión estará presidida por Dña. Encarna González Flores, responsable de investigación del HUVN, Dña. M^a José Sánchez Pérez, directora del ibs.GRANADA y D. Pedro A. Alarcón Blanco, jefe de estudios HUVN. Contará además con la participación de un predoctoral de la Universidad de Granada, una residente de Dermatología, un Facultativo de Radiodiagnóstico y un representante de Enfermería.

En próxima newsletter os informaremos del programa a desarrollar de forma más detallada y desde aquí os animamos a que participeis.

Curso Inteligencia artificial e investigación

Desde el 20 de mayo se impartirá esta actividad formativa en formato presencial online, horario de tarde y de 20 horas de duración, que contará con los docentes D. Wenceslao Arroyo (Universidad de Granada) y D. Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario HUVN).

Este curso online tiene como objetivo responder a los nuevos desafíos surgidos con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito específico de la investigación (diseño de imágenes, redacción y revisión de textos académicos, elaboración de resúmenes, análisis e interpretación de datos, etc).

Esperamos que sea de utilidad para usar estas herramientas de forma responsable.

En breve se colgará la guía didáctica en GESFORMA y se abrirá el plazo de solicitud. Os informaremos al respecto.

Cancelada la actividad formativa Análisis de datos de investigación con Jamovi

Esta actividad, acreditada por ACSA, estaba prevista realizarla durante el mes de abril y mayo de 2024 y tras una primera sesión impartida con asistencia de tan solo seis alumnos, se tuvo que suspender por **no alcanzar el mínimo** requerido.

Nuevas actividades formativas organizadas por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

En la próxima newsletter se enviará información sobre **nuevas actividades** formativas que se van a organizar desde esta unidad para el fomento de la investigación. Estas actividades son:

- Sesiones presenciales por servicios sobre temas de metodología de investigación:
 - Guía sobre cómo desarrollar un proyecto de investigación para solicitar financiación a entidades públicas

- Herramientas de Inteligencia Artificial
- Diseño de bases de datos
- Seminars **online** sobre utilización de procedimientos estadísticos concretos en Jamovi
 - Estadística descriptiva (fecha prevista **24 de mayo**)
 - Comparación de dos medias
 - Etc...

Premios

Aparato Digestivo

- Juan Gabriel Martínez Cara. Premio a la participación de excelencia para el servicio en el 83 congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva

Oncología Médica

- M^a José Serrano Fernández. Finalista en los premios otorgados por la European Innovation Council en la categoría "Iniciativa de contratación de innovación"

Tesis doctorales

Farmacia

- Celia Castaño Amores. Análisis De Variantes Genéticas Asociadas A La Respuesta A Bisoprolol En Pacientes Con Síndrome Coronario Agudo Sometidos A Intervención Coronaria Percutánea Con Stent. Dirigida Por Dr./Dra. Cristina Lucia Dávila Fajardo. Fecha de lectura: 22 de abril de 2024

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Servicio Andaluz de Salud

Convocatoria: SAS 2023 - Refuerzo con RRHH de la actividad investigadora en las UC del SAS - Acciones A y B. Modalidad: Acción B - INCORPORACIÓN A LAS UNIDADES CLÍNICAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) DE PROFESIONALES CLÍNICOS-INVESTIGADORES

- Código: B-0061-2023. IP Beneficiaria: Svetlana Sadyrbaeva. Servicio de **Farmacia**

ibs.GRANADA

CONVOCATORIA DE PROYECTOS INTRAMURALES IBS.GRANADA 2023

- Código: INTRAIBS-PI-2023-05. IP: María José Rodríguez Sánchez (Sara Borrel). Financiación: 4.266,67 €. Servicio de **Aparato Digestivo**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- 23-358-05. CT Number: 2023-507456-69-00. Estudio de fase IIb, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, de 54 semanas de duración para evaluar la eficacia y la seguridad de rezpegaldesleukin en el tratamiento de pacientes adultos con dermatitis atópica moderada a grave. IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase II
- CLOU064M12301. EUDRACT: 2023-505739-12. Estudio basket multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas de duración y con una extensión abierta para investigar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de remibrutinib (LOU064) en urticaria crónica inducible (CINDU) en adultos inadecuadamente controlada con antihistamínicos H1. IP: Maria del Carmen Salazar Nievas

Neumología

- 220735. EUDRACT: 2023-509001-76-00. Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la seguridad a largo plazo de la medicación de rescate salbutamol cuando se administra mediante inhaladores de dosis fija que contienen el propelente HFA-152a o el propelente de referencia HFA-134. IP: Bernardino Alcázar Navarrete
- BUS-P3-01. EUDRACT: 2022-000223-20. Estudio en fase III, de 52 semanas, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos con una extensión abierta sobre la eficacia y seguridad de BLU-5937 en participantes adultos con tos crónica refractaria, incluida tos crónica inexplicada (CALM-1). IP: Concepción Morales García. Fase III

Oncología Médica

- C4891026. EUDRACT: 2023-508130-33-00. Estudio Abierto En Fase Ib/II Intervencionista, De Seguridad Y Eficacia Para Investigar La Tolerabilidad, La FC Y La Actividad Antitumoral De Vepdegestrant (Arv-471/Pf-07850327), Una Quimera Oral Dirigida A La Proteólisis, En Combinación Con Pf-07220060 En Participantes De 18 Años De Edad O Más Con Cáncer De Mama Avanzado O Metastásico ER+/HER2-. IP: Encarnación González Flores. Fases I-II

Ensayos Clínicos

- EORTC-2129-BCG. EUDRACT: 2022-501453-36-00. Elacestrant para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama ER+/HER2- con recaída de ADNtc (TREAT ctDNA). IP: Verónica Conde Herrero

Estudios observacionales

Aparato Digestivo

- P23-899. Estudio prospectivo, posautorización, internacional, de UPadacitinib para evaluar su rapidez de acción y la durabilidad de su efectividad en práctica clínica real en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave durante 3 años (UPLift). IP: M^a del Mar Martín Rodríguez

Dermatología

- SSAD. Generación de cohortes y caracterización multiómica del Síndrome de Sjögren y la Dermatitis Atópica (Proyecto SSAD). IP: Salvador Arias Santiago.

Hematología

- SL45088. Estudio Transversal Para Evaluar La Percepción De La Actividad Física En Pacientes Con Hemofilia A Tratados Con Emicizumab. Estudio Hemo-Act. IP: Laura Entrena Ureña

Neumología

- 1199-0545. Observational, multicentre, prospective, real-world postauthorization safety study describing the achievement of nintedanib-associated DIArrhoea control after 12 weeks of follow-up in patients with idiopathic puLmonary FIBrosis (IPF) and progressive pulmonary fibrosis (other than IPF) in Spain: the DIALFIB study. IP: Ana Dolores Romero Ortíz

Investigación con productos sanitarios

Cardiología

- MDT22048. Estudio LEADR LBBAP – Estudio de Evaluación del cable del desfibrilador y fiabilidad para la estimulación de la rama izquierda. Producto sanitario: Cable DAI de última generación de Medtronic (núm. de modelo 093000) (Clasificación: Producto III)

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Jiménez Mascuñán C, Martínez Martínez A, Ríos Pelegrina R, Láinez Ramos-Bossini AJ. Epidural angioleiomyoma: an extraordinary cause of compressive myelopathy-MRI findings with histopathological correlation. Eur Spine J. 2024 Apr 22;	ANATOMÍA PATOLÓGICA / RADIODIAGNÓSTICO	2,8	Q2
Amor-Salamanca A, Santana Rodríguez A, Rasoul H, Rodríguez-Palomares JF, Moldovan O, Hey TM, [Jiménez-Jáimez, J; Macías-Ruiz, R] , et al. Role of TBX20 Truncating Variants in Dilated Cardiomyopathy and Left Ventricular Noncompaction. Circ Genom Precis Med. 2024 Apr;17(2):e004404.	CARDIOLOGÍA	7,4	Q1
Cabrera-Romero E, Ochoa JP, Barriales-Villa R, Bermúdez-Jiménez FJ , Climent-Payá V, Zorio E, [Jiménez-Jáimez, J] , et al. Penetrance of Dilated Cardiomyopathy in Genotype-Positive Relatives. J Am Coll Cardiol. 2024 Apr 30;83(17):1640–51.	CARDIOLOGÍA	24,4	Q1 / D1
Jiménez-López J, Bazan V, Gonzalez-Matos CE, Di Marco A, Bottoni N, Battista A, [Sanchez-Millán, PJ; Álvarez-López, M] , et al. ‘Targeting Confluent Areas of Slow Conduction and Electrogram Fragmentation for AV node Re-entrant Tachycardia ablation’. Europace. 2024 Apr 12;euae094.	CARDIOLOGÍA	6,1	Q1
Martínez-Guisado A, Cepas-Guillén P, Díez-Villanueva P, López Lluva MT, Jurado-Román A, Bazal-Chacón P, [Rivera-López, R] , et al. Influence of sex on the timing of coronary angiography and the prescription of antiplatelet therapy in patients with nonST-segment elevation myocardial infarction. Emergencias. 2024 Apr;36(2):123–30.	CARDIOLOGÍA	5,5	Q1
Blanco-Fernández G, Serradilla-Martín M , Rotellar F, Latorre R, Jaén-Torrejimeno I, Muñoz-Forner E, et al. Short- and long-term outcomes after distal pancreatectomy with radiologic infiltration of splenic vessels for pancreatic ductal adenocarcinoma. J Gastrointest Surg. 2024 Apr;28(4):467–73.	CIRUGÍA GENERAL	3,2	Q3
Ramia JM, Alcázar-López CF, Villodre-Tudela C, Rubio-García JJ, Hernández B, Aparicio-López D, [Serradilla-Martín, M] , et al. Benchmark Outcomes for Distal Pancreatectomy: A Multicenter Prospective Snapshot Study (SPANDISPAN). J Am Coll Surg. 2024 Mar 27;	CIRUGÍA GENERAL	5,2	Q1 / D1
Meca AF, Gallego ÁO. TREATMENT OF SUPRACONDYLAR FEMORAL FRACTURES BY MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES VS. EXPOSURE OF THE FRACTURE SITE: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2024 Apr 25;S1888-4415(24)00082-1.	CIRUGÍA ORTOPÉDICA	N/A	N/A
Raganato R, Gómez-Rice A, Moreno-Manzanaro L, Escámez F, Talavera G, Aguilar A, [Aguilar, A] , et al. What factors are associated with a better	CIRUGÍA ORTOPÉDICA	1,6	N/A

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
restoration of pelvic version after adult spinal deformity surgery? Spine Deform. 2024 Apr 8;			
Couselo-Rodríguez C, Batalla A, Carrascosa JM, Chicharro P, González-Quesada A, de la Cueva P, [Montero-Vilchez, T; Arias-Santiago, S] , et al. Drug Survival in Cyclosporine Treatment for Moderate to Severe Atopic Dermatitis: Analysis of the Spanish Atopic Dermatitis Registry (BIOBADATOP). Actas Dermosifiliogr. 2024 Apr;115(4):341–6.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Editorial: Education in dermatology. Front Med (Lausanne). 2024;11:1391839.	DERMATOLOGÍA	3,9	Q2
Navarro-Triviño FJ, Salazar-Nievas M , Sanz-Cabanillas JL, Arjona-Aguilera C. Efficacy and safety of tralokinumab in the treatment of head and neck pattern atopic dermatitis: A multicentre study of 12 patients. Australas J Dermatol. 2024 Apr 8;	DERMATOLOGÍA	2,0	Q3
Peña-Martín J, Belén García-Ortega M, Palacios-Ferrer JL, Díaz C, Ángel García M, Boulaiz H, [Arias-Santiago, S] , et al. Identification of novel biomarkers in the early diagnosis of malignant melanoma by untargeted liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry-based metabolomics: a pilot study. Br J Dermatol. 2024 Apr 17;190(5):740–50.	DERMATOLOGÍA	10,3	Q1 / D1
Sánchez-Díaz M , Hernández-Martín Á, Descalzo MÁ, García-Doval I, Salavastru CM. European survey on the management of scabies by dermatologists in children under 2 months, pregnancy and breastfeeding woman. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024 Apr 2;	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / D1
Soto-Moreno A, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S , García-Vidal JA, Medina-Mirapeix F, Molina-Leyva A. Safety and Effectiveness of Percutaneous Ultrasound-Guided Galvanic Current in Tunnels of Patients with Hidradenitis Suppurativa: A Pilot Study. Dermatol Ther (Heidelb). 2024 Apr 27;	DERMATOLOGÍA	3,4	Q2
Soto-Moreno A, Díaz-Calvillo P, Arias-Santiago S. Kounis syndrome, mast cells beyond the skin. Actas Dermosifiliogr. 2024 Mar 28;S0001-7310(24)00260-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	N/A
Torres-Esquius S, Beas F, Chen-Liang TH, Pomares H, Santiago M, Varela ND, [Hernández, F] , et al. Germline assessment for alloHSCT candidates over 50 years: A ‘Fast-Track’ screening in myeloid neoplasms. Br J Haematol. 2024 Apr 19;	DERMATOLOGÍA	6,5	Q1
Ureña-Paniego C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S. Tralokinumab for the Treatment of Atopic Dermatitis in a Patient with Multiple Sclerosis. Dermatitis. 2024 Apr 4;	DERMATOLOGÍA	5,2	Q1
Redondo-Cerezo E, Tendero-Peinado C, López-Tobaruela JM, Fernandez-García R, Lancho A, Ortega-Suazo EJ, et al. Risk factors for massive	DIGESTIVO	3,1	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
gastrointestinal bleeding occurrence and mortality: A prospective single-center study. <i>Am J Med Sci.</i> 2024 Apr;367(4):259–67.			
Serra J, Aguilar A, Barba E, de Los Ríos CC, Pravia LG, Martínez V, [Serrano-Falcón, B] , et al. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROGASTROENTEROLOGÍA Y MOTILIDAD (ASENEM) UPDATED REVIEW ON THE MANAGEMENT OF FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN. <i>Gastroenterol Hepatol.</i> 2024 Apr 25;S0210-5705(24)00145-6.	DIGESTIVO	1,9	Q4
Tenorio CH , Sequera S, Vivancos MJ, Vinuesa D, Collado A, Santos IDL, [Ramos Font, C] , et al. Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide as first-line treatment in naïve HIV patients in a rapid-initiation model of care: BIC-NOW clinical trial. <i>Int J Antimicrob Agents.</i> 2024 Apr 2;107164.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS/ MEDICINA NUCLEAR	10,8	Q1 / D1
Sánchez Suárez MDM, Martín Roldán A, Cantudo Cuenca MR, Jiménez Morales A. Pharmaceutical recommendations for therapeutic appropriateness in multiple sclerosis patients. <i>Farm Hosp.</i> 2024 Mar 26;S1130-6343(24)00036-9.	FARMACIA HOSPITALARIA	1,4	N/A
Sánchez Suárez MM, Martín Roldán A, Cantudo Cuenca MR. [Glecaprevir/pibrentasvir in combination with ribavirin as salvage therapy in chronic hepatitis C]. <i>Rev Esp Quimioter.</i> 2024 Apr 19;sanchez19apr2024.	FARMACIA HOSPITALARIA	1,9	Q4
Jiménez-Bárceñas R, García-Donas-Gabaldón G, Campos-Álvarez RM, Fernández-Sánchez de Mora MC, Luis-Navarro J, Domínguez-Rodríguez JF, [Entrena-Ureña, L] , et al. Treatment with fostamatinib in patients with immune thrombocytopenia: Experience from the Andalusian region in Spain-The Fostasur Study. <i>Br J Haematol.</i> 2024 Apr 3;	HEMATOLOGÍA	6,5	Q1
Gordillo-Resina M, Aranda-Martinez C, Arias-Verdú MD, Guerrero-López F, Castillo-Lorente E , Rodríguez-Rubio D, [Rivera-López, R] , et al. Mortality, Functional Status, and Quality of Life after 5 Years of Patients Admitted to Critical Care for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. <i>Neurocrit Care.</i> 2024 Apr 8;	MEDICINA INTENSIVA / CARDIOLOGÍA	3,5	Q2
Bustos-Merlo A, Navío Botías M, Rosales-Castillo A. Abdominal pseudocyst associated with infection of ventriculoperitoneal shunt by <i>Cutibacterium acnes</i> . <i>Med Clin (Barc).</i> 2024 Apr 26;S0025-7753(24)00181-7.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Freire M, Sopeña B, González-Quintela A, Del Castillo AG, Moraga EC, Lledó-Ibañez GM, [Vargas-Hitos, JA] , et al. Exposure to different occupational chemicals and clinical phenotype of a cohort of patients with systemic sclerosis. <i>Autoimmun Rev.</i> 2024 Apr 8;23(5):103542.	MEDICINA INTERNA	13,6	Q1 / D1
Bellón D, Rodríguez-Ayllon M, Solis-Urra P , Fernandez-Gamez B, Olvera-Rojas M, Coca-Pulido A, [Gómez-Río, M], et al. Associations between muscular strength and mental health in cognitively normal older adults: a	MEDICINA NUCLEAR	8,8	Q1 / D1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
cross-sectional study from the AGUEDA trial. Int J Clin Health Psychol. 2024 Jun;24(2):100450.			
Hernández-Chico I, Rodríguez-Guerrero E , Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM , Gutiérrez-Fernández J . Reliability of a Screening Method Using Antibiotic Disks to Detect Carbapenemases in Glucose-Nonfermenting Gram-Negative Microorganisms From Clinical Samples of a Regional Hospital in Southeastern Spain. J Clin Lab Anal. 2024 Apr 15;e25036.	MICROBIOLOGÍA	2,7	Q2
Serrano-Romero JM , Román-de-la-Torre A , Navarro-Marí JM , Gutiérrez-Fernández J . [The β Carba [®] test can quickly determine the carbapenemases in the microbiology laboratory]. Rev Esp Quimioter. 2024 Apr;37(2):186–8.	MICROBIOLOGÍA	1,9	Q4
Soria-Segarra C, Soria-Segarra C, Molina-Matute M, Agreda-Orellana I, Núñez-Quezada T, Cevallos-Apolo K, [Gutiérrez-Fernández, J] , et al. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant gram-negative bacilli in Ecuador. BMC Infect Dis. 2024 Apr 6;24(1):378.	MICROBIOLOGÍA	3,7	Q3
Aguilera-Franco M , Tarriño-León M , Olivares-Durán MJ , Espadafor B , Rodríguez-Granger J , Reguera JA , et al. Evaluation of a new CT/NG/TV/MG Real-Time PCR Kit (Vircell) versus the Allplex STI Essential Assay (Seegene) for the diagnosis of sexually transmitted infections. J Med Microbiol. 2024 Apr;73(4).	MICROBIOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS / DERMATOLOGÍA	3,0	Q3
Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Lucas JF, Sáez-Roca G, Martín-Carrasco C , Lavie CJ, et al. Weight loss and lifestyle intervention for cardiorespiratory fitness in obstructive sleep apnea: The INTERAPNEA trial. Psychol Sport Exerc. 2024 May;72:102614.	NEUMOLOGÍA	3,4	Q1
de Miguel-Díez J, Núñez Villota J, Santos Pérez S, Manito Lorite N, Alcázar Navarrete B , Delgado Jiménez JF, et al. Multidisciplinary Management of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiovascular Disease. Arch Bronconeumol. 2024 Apr;60(4):226–37.	NEUMOLOGÍA	8,0	Q1
Romero Ortiz AD , Jiménez-Rodríguez BM , López-Ramírez C, López-Bauzá Á, Pérez-Morales M, Delgado-Torralbo JA, [Alcazar-Navarrete, B] , et al. Antifibrotic treatment adherence, efficacy and outcomes for patients with idiopathic pulmonary fibrosis in Spain: a real-world evidence study. BMJ Open Respir Res. 2024 Apr 24;11(1).	NEUMOLOGÍA	4,1	Q2
Mavillard F, Perez-Florida J, Ortuño FM, Valladares A, Álvarez-Villegas ML, Roldán G, [Carvajal, A] , et al. IRPVS, the Iberian Roma genetic database. J Genet Genomics. 2024 Mar 26;S1673-8527(24)00059-6.	NEUROLOGÍA	5,9	Q1
Pérez-López I, Herrera García JD , Ayén Rodríguez A, Ruiz-Villaverde R. Bilateral Temporal Arachnoid Cysts Associated With Phakomatosis Cesioflammea. Actas Dermosifiliogr. 2024 Apr;115(4):425–6.	NEUROLOGÍA	3,2	N/A

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Gallo-Galán LM, Gallo-Vallejo MA, Gallo-Vallejo JL . [Medical recommendations from primary care on physical exercise in the postpartum]. Semergen. 2024 Apr;50(3):102148.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,1	N/A
Lopez Castro R, Escudero Rivas R, Ángeles Calderón M, Iglesias Linares L , Dolores Hurtado González M, Méndez Gómez N, et al. Performance of a vaginal self-collection device versus clinician collected cervical samples for the detection of high-risk human papillomavirus. Prev Med Rep. 2024 May;41:102705.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	2,8	Q3
Martín-Leyva A, Peinado FM, Ocón-Hernández O, Olivas-Martínez A, Luque A, León J, [Lara-Ramos, A] , et al. Environmental Exposure to Persistent Organic Pollutants and Its Association with Endometriosis Risk: Implications in the Epithelial-Mesenchymal Transition Process. Int J Mol Sci. 2024 Apr 17;25(8):4420.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	5,6	Q1
Francisco ZM, Carlos R de L, Santiago OP , Rahul RA, Jose-Luis TC, Joaquín F. Refractive changes associated with oculoplastic surgeries: A scoping review. Eur J Ophthalmol. 2024 Apr 16;11206721241247422.	OFTALMOLOGÍA	1,7	Q4
Falcón González A, Cruz Jurado J, Llabrés Valenti E, Urbano Cubero R, Álamo de la Gala MC, Martínez Guisado MA, [González-Flores, E] , et al. Real-world experience with pertuzumab and trastuzumab combined with chemotherapy in neoadjuvant treatment for patients with early-stage HER2-positive breast cancer: the NEOPERSUR study. Clin Transl Oncol. 2024 Mar 28;	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,4	Q3
Peressini M, Garcia-Campelo R, Massuti B, Marti C, Cobo M, Gutiérrez V, [Valdivia, J] , et al. Spatially preserved multi-region transcriptomic subtyping and biomarkers of chemoimmunotherapy outcome in extensive-stage small cell lung cancer. Clin Cancer Res. 2024 Apr 17;	ONCOLOGÍA MÉDICA	11,5	Q1 / D1
Valladares-Ayerbes M, Safont MJ, González Flores E , García-Alfonso P, Aranda E, Muñoz AML, et al. Sequential RAS mutations evaluation in cell-free DNA of patients with tissue RAS wild-type metastatic colorectal cancer: the PERSEIDA (Cohort 2) study. Clin Transl Oncol. 2024 Apr 20;	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,4	Q3
Vaz-Salgado MÁ, García BC, Pérez IF, Munárriz BJ, Domarco PS, González AH, [Luque-Caro, R] , et al. SEOM-GEINO clinical guidelines for grade 2 gliomas (2023). Clin Transl Oncol. 2024 Apr 25;	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,4	Q3
González-Flores E, Zambudio N, Pardo-Moreno P, Gonzalez-Astorga B , de la Rúa JR, Triviño-Ibáñez EM, [Triviño-Ibáñez, EM; Navarro, P; Rodríguez-Fernández, A] , et al. Recommendations for the management of yttrium-90 radioembolization in the treatment of patients with colorectal cancer liver metastases: a multidisciplinary review. Clin Transl Oncol. 2024 Apr;26(4):851–63.	ONCOLOGÍA MÉDICA / CIRUGIA GENERAL / RADIODIAGNÓSTICO / MEDICINA NUCLEAR	3,4	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Espinosa-Sanchez JM , Perez-Fernandez N, Batuecas-Caletrio A. Rafael Lorente de Nó (1902-1990). J Neurol. 2024 Apr 24;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	6,0	Q1
Flook M, Rojano E, Gallego-Martinez A, Escalera-Balsera A, Perez-Carpena P , Moleon MDC, et al. Cytokine profiling and transcriptomics in mononuclear cells define immune variants in Meniere Disease. Genes Immun. 2024 Apr;25(2):124–31.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	5,0	Q1
Cabrera M, Ryan D, Erlewyn-Lajeunesse M, Levin M, Martínez-Cañavate A , Villaizán Pérez C, et al. Global assessment of the knowledge and confidence in managing allergic disorders among primary care pediatricians across Europe: An EAACI task force report. Pediatr Allergy Immunol. 2024 Apr;35(4):e14116.	PEDIATRÍA	4,4	Q1
Martínez de la Ossa Sáenz-López R, Trujillo Caballero L . Reflections in bioethics key to the document ‘Clinical guidelines for the care of transsexual, transgender and diverse gender minors’. An Pediatr (Engl Ed). 2024 Apr 5;S2341-2879(24)00079-6.	PEDIATRÍA	2,1	Q3
Diaz-Castro J, Toledano JM, Sanchez-Romero J, Aguilar AC, Martín-Alvarez E , Puche-Juarez M, [Carrillo-Badillo, MP; Ruiz-Duran, S], et al. COVID-19 and Pregnancy: A Dangerous Mix for Bone Turnover and Metabolism Biomarkers in Placenta and Colostrum. J Clin Med. 2024 Apr 6;13(7).	PEDIATRÍA / GINECOLOGÍA	3,9	Q2
Crespo Balbuena M, Salmerón Ruiz Á, Medina Benítez A, Gómez Huertas M, Rivera Izquierdo M, Láinez Ramos-Bossini AJ . Cystic artery peak systolic velocity as diagnostic biomarker in acute cholecystitis: main results from a prospective observational study. J Gastrointest Surg. 2024 Apr 16;S1091-255X(24)00410-4.	RADIODIAGNÓSTICO	3,2	Q1
Montosa Ródenas P, Gómez Huertas M, Pérez Rosillo MÁ, Láinez Ramos-Bossini AJ . Intravesical fat-fluid level as a warning sign of contained bladder perforation: Correlation between cystoscopy and computed tomography findings. Actas Urol Esp (Engl Ed). 2024 Apr;48(3):254–6.	RADIODIAGNÓSTICO	1,1	Q4
Wáng YXJ, Diacinti D, Aparisi Gómez MP, Santiago FR , Becce F, Tagliafico AS, et al. Radiological diagnosis of prevalent osteoporotic vertebral fracture on radiographs: an interim consensus from a group of experts of the ESSR osteoporosis and metabolism subcommittee. Skeletal Radiol. 2024 Apr 25;	RADIODIAGNÓSTICO	2,1	Q3
Llorente-Romero S, Herrador-Colmenero M, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Gavilán-Carrera B, Latorre Román PÁ, [Segura-Jiménez, V], et al. Association of Moderate-to-Vigorous Physical	REHABILITACIÓN	4,7	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Activity, Sedentary Time, Fat Percentage, and Physical Fitness with Gait Parameters in Women with Fibromyalgia: The Al-Ándalus Project. <i>Biomedicines</i> . 2024 Apr 9;12(4):829.			
Segura-Jiménez V , Tsiarleston G, Donoso B, Gil-Gutiérrez YM, Delgado-Fernández M. Association of Muscle Strength, Psychological Factors, and Central Sensitization With Movement-Evoked Pain in Patients With Nonspecific Chronic Low Back Pain: The BACKFIT Project. <i>Sports Health</i> . 2024 Apr 2;19417381241235152.	REHABILITACIÓN	3,3	Q2
Álvarez-González B, Hernández AF, Zafra-Gómez A, Chica-Redecillas L, Cuenca-López S, Vázquez-Alonso F , et al. Exposure to environmental pollutants and genetic variants related to oxidative stress and xenobiotic metabolism - Association with prostate cancer. <i>Environ Toxicol Pharmacol</i> . 2024 Apr 22;104455.	UROLOGÍA	4,3	Q2
Unda M, Cozar-Olmo JM , Alvarez-Osorio JL. Why is it necessary to produce a BCG strain in Spain? <i>Actas Urol Esp (Engl Ed)</i> . 2024 Apr 1;S2173-5786(24)00030-1.	UROLOGÍA	1,1	Q4

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240429-534.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 23: 271.9

Primer Cuartil (Q1): 23

Segundo Cuartil (Q2): 11

Primer Decil: 8

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/03/25"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** $\leq$ 60%)

Gavilán-Carrera B, Soriano-Maldonado A, Mediavilla-García JD, Lavie CJ, Vargas-Hitos JA. Prescribing statin therapy in physically (in)active individuals vs prescribing physical activity in statin-treated patients: A four-scenario practical approach. *Pharmacol Res.* 2023 Nov;197:106962. doi: 10.1016/j.phrs.2023.106962. IF: 9.3 // Q1 // Primer Decil

Antecedentes: Las estatinas han sido tradicionalmente vinculadas con el desarrollo de síntomas musculares (mialgias principalmente). Sin embargo, la evidencia actual sostiene que gran parte de esos efectos musculares son causados por el efecto nocebo, es decir, la creencia del propio paciente de que aparecerán dichos síntomas. Del mismo modo, la relación causal entre actividad física (AF) y miopatía en pacientes que toman estatinas ha sido injustificadamente exagerada, propiciando en muchos casos, bien la suspensión de las estatinas, bien el abandono de la AF, con el consiguiente incremento del riesgo cardiovascular que ambas actuaciones suponen.

Objetivos: Ofrecer un enfoque integral y actualizado a la hora de prescribir, de forma simultánea, terapia con estatinas y AF, intentando optimizar los beneficios cardiovasculares de ambas y minimizar las posibles interacciones. Concretamente, se abordan los escenarios más comunes en la práctica clínica y las posibles barreras que pueden aparecer durante la prescripción combinada de ambas terapias.

Mensajes para recordar

- Pese a que son ampliamente conocidos los efectos protectores cardiovasculares de las estatinas y la AF, la prescripción simultánea de ambas terapias sigue siendo insuficiente.
- La consideración del estilo de vida y, concretamente, del grado de AF y sedentarismo, debe ser la primera aproximación terapéutica en los pacientes con colesterol elevado.
- Se recomienda reducir todo lo posible el comportamiento sedentario (esto es, periodos de inmovilización, sentados o tumbados, de más de 1 hora de duración) de estos pacientes.
- Se recomienda incluir en el programa de AF de estos pacientes el entrenamiento de fuerza, (2-3 días/sem), evitando, relacionar AF exclusivamente con actividad aeróbica.
- Todo programa de AF debe ser personalizado de acuerdo con los descriptores básicos de entrenamiento (tipo, frecuencia, intensidad, duración). Ello permitirá una adecuada adaptación del paciente y contribuirá a la prevención del desarrollo de miopatía.
- Las principales barreras de los facultativos médicos para prescribir AF son la falta de tiempo y formación en este área. Estrategias orientativas, como las propuestas por el ACSM (Exercise is Medicine®) pueden resultar de gran ayuda.
- Previa a la prescripción de estatinas, se recomienda descartar factores de riesgo de miopatía (hipotiroidismo, déficit vitamina D, fármacos, etc), así como informar detalladamente al paciente de los beneficios y seguridad de estos fármacos, desterrando ideas erróneas.
- La incidencia de miopatía por estatinas parece, según las últimas revisiones, no superar el 5%, presentarse en los primeros 6 meses de tratamiento y tener un carácter leve.
- La monitorización de la tolerancia a las estatinas se realizará guiados por la presencia de síntomas musculares y/o niveles elevados de creatinina quinasa, en base a lo cual

se modificará la dosis o tipo de estatina o se recurrirá a otros fármacos hipocolesterolemiantes.

- Se recomienda distinguir cuatro escenarios en la terapia concurrente de estatinas y AF: inicio de estatinas en pacientes físicamente inactivos, inicio de AF en pacientes que toman estatinas, inicio de estatinas en pacientes físicamente activos y en atletas profesionales.

Conclusión: A la luz de la evidencia actual, los autores subrayan tanto la cardiosaludable acción sinérgica como la alta seguridad del tratamiento combinado de estatinas con AF, al tiempo que dan pautas concretas (entre las que destacan una estrecha comunicación médico-paciente) en la prevención y manejo de la posible sintomatología muscular derivada de dicha terapia combinada.

Comentario: José Antonio Vargas Hitos. Facultativo Especialista de Área, servicio de Medicina Interna. Pertenece al grupo de investigación MP03-Lupus del ibs.GRANADA y es IP de los proyectos "Efectos de un programa de ejercicio físico sobre la arteriosclerosis subclínica y la inflamación de pacientes con lupus eritematoso sistémico" (2017), "Actividad física y fitness como predictores de salud en mujeres con lupus eritematoso sistémico: Estudio de cohortes con seguimiento a 2 años" (2020-2023), y "Descifrando el impacto del ejercicio físico sobre el fitness cardiorrespiratorio, la aterosclerosis y los mecanismos subyacentes en pacientes con hipercolesterolemia familiar (2023-2026).

Laboratorio de datos: ES_DataLab

El pasado 28 de marzo se firmó un [convenio](#) publicado en BOE entre diferentes instituciones públicas con objeto de proporcionar datos estadísticos procedentes de distintas bases de datos a investigadores con fines científicos de interés público. Los organismos firmantes son:

- Instituto Nacional de Estadística ([INE](#))
- Agencia Estatal de Administración Tributaria ([AEAT](#))
- [Banco de España](#)
- Servicio Público de Empleo Estatal ([SEPE](#))
- Seguridad Social:
 - [Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones](#)
 - [Tesorería General](#)
 - [Instituto Nacional de la Seguridad Social](#)
 - [Instituto Social de la Marina](#)
 - [Gerencia de Informática](#)

Para solicitar el acceso a los microdatos, únicamente para fines científicos, es necesaria la cumplimentación y presentación de determinados formularios a través de la sede electrónica del INE y la institución a la que pertenece el investigador debe de estar reconocida como entidad de investigación. El [ibs.GRANADA](#) se encuentra dentro de estas instituciones reconocidas. El listado exhaustivo de todas las bases de datos disponibles se puede localizar en https://www.es-datalab.es/es/informacion_proyectos.htm#is1012dl

El procedimiento para la realización de cualquier trabajo de investigación se resume en el siguiente esquema.

Acceso al recurso: <https://www.es-datalab.es/>

NUESTROS INVESTIGADORES

Este mes presentamos a **Rafael Esteban de la Rosa**, Facultativo Especialista de Nefrología del HUVN y Presidente Asociación Amigos del Riñón. Está en el proyecto pionero PQRAD para erradicar la nefropatía hereditaria que ocasiona fallo renal.

Acerca de mí: Mi formación en medicina comenzó en la Universidad de Granada, donde también completé mi especialización en Nefrología. Desde entonces, he dedicado mi carrera al avance del conocimiento en esta área, particularmente en temas relacionados con el trasplante renal y la hemodiálisis. A lo largo de los años, he combinado la asistencia clínica con la docencia y la investigación, lo que me ha permitido contribuir tanto a la formación de nuevos médicos como al desarrollo de nuevas técnicas y tratamientos en nefrología.

Acerca del proyecto: Actualmente, estoy involucrado en un proyecto importante que estudia las complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Este estudio busca entender mejor cómo la función renal afecta el riesgo cardiovascular y cómo las intervenciones tempranas pueden mejorar los resultados en estos pacientes. Este trabajo es el resultado de una colaboración multidisciplinaria que incluye especialistas de varias disciplinas dentro del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, así como de la Universidad de Granada.

Motivación investigadora: Desde mis primeros días como médico interno residente, siempre he sentido una profunda admiración por la capacidad de la medicina para mejorar la vida de las personas. Este sentimiento fue el que me impulsó a especializarme en Nefrología, un campo donde los avances pueden tener un impacto directo en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Mi pasión por la investigación proviene de la necesidad de buscar respuestas a las preguntas clínicas que surgen en mi práctica diaria, así como de mi deseo de ofrecer a mis pacientes tratamientos basados en la evidencia más reciente.

Conclusiones y proyecciones futuras: Mirando hacia el futuro, estoy particularmente interesado en expandir la investigación sobre las intervenciones de estilo de vida en pacientes con enfermedades renales crónicas. Considero que hay un gran potencial para desarrollar estrategias que puedan mitigar la progresión de la enfermedad renal y mejorar los resultados generales a través de cambios en la dieta y el ejercicio. Además, espero seguir colaborando con colegas de diversas disciplinas para enriquecer nuestro entendimiento y abordaje de los desafíos en nefrología.